

Insolyatsion passiv quyosh isitish tizimlarining tuzilishi va ish tamoyili.

1. Ahmadova E’zoza Fazliddin qizi
Navoiy davlat universiteti magistrant
Ahmadovaezoza1999@gmail.com

[https://doi.org/ 10.5281 / zenodo.18453807](https://doi.org/10.5281/zenodo.18453807)

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada insolyatsion passiv quyosh isitish tizimlarining ishlash prinsiplari, ularning konstruktiv xususiyatlari hamda issiqlik-fizik jarayonlari tahlil qilingan. Passiv isitish tizimlarida issiqlik tashuvchi muhitning ishchi harorati 70°C dan oshmasligi, shuningdek an’anaviy va noan’anaviy issiqlik manbalaridan birgalikda foydalanish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Quyosh radiatsiyasini qabul qilish, uni issiqlik energiyasiga aylantirish va hosil bo‘lgan issiqlikni issiqlik o‘tkazuvchanlik hamda erkin konveksiya orqali isitiladigan xonalarga uzatish jarayonlariga alohida e’tibor qaratilgan. Maqolada passiv quyosh isitish tizimlarining turlari — bevosita, bilvosita va izolyatsiyalangan sxemalar — tahlil qilinib, ularning afzalliklari va qo‘llanish sohalari yoritilgan. Shuningdek, O‘zbekiston sharoitida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan, xususan quyosh energiyasidan foydalanish istiqbollari, passiv va aktiv quyosh isitish tizimlarining solishtirma tahlili hamda energiya tejamkorligini oshirish masalalari bayon etilgan. Tadqiqot natijalari passiv quyosh isitish tizimlarini loyihalash va amaliyotda qo‘llashda foydalanish uchun tavsiya etiladi.

KALIT SO‘ZLAR: passiv quyosh isitish tizimi; insolyatsiya; quyosh radiatsiyasi; shaffof qoplama; issiqlik akkumulyatsiyasi; issiqlik o‘tkazuvchanlik; erkin konveksiya; qayta tiklanuvchi energiya manbalari; gelio qurilmalar; energiya tejamkorlik.

KIRISH.

Passiv isitish tizimlarida issiqlik tashuvchi muhitning ishchi harorati, odatda, 70°C dan oshmaydi. Ushbu tizimlarning o'ziga xos jihati shundaki, ularda an'anaviy hamda noan'anaviy issiqlik manbalaridan birgalikda foydalanish imkoniyati mavjud. Bunday issiqlik manbalariga quyosh nurlanishi, ishlab chiqarish jarayonlarida hosil bo'ladigan chiqindi issiq suv va suv bug'i, sanoat gazlari, kimyo va gaz sanoati korxonalaridagi yonib turgan mash'alalar, shuningdek geotermal suvlar kiradi. Passiv quyosh isitish tizimlarining ishlash mexanizmi asosan bir nechta asosiy jarayonlarga tayanadi: shaffof qoplama bilan himoyalangan hamda qoraytirilgan yuzalarda quyosh radiatsiyasini qabul qilish va uni issiqlikka aylantirish, hosil bo'lgan issiqlikni issiqlik o'tkazuvchanlik va erkin konveksiya jarayonlari orqali isitiladigan xonaga uzatish. Ushbu jarayonlarning uyg'unlashuvi passiv tizimlarning energiya tejamkorligini va samaradorligini ta'minlaydi.

Passiv tizimlar binoning konstruksiya elementlaridan va issiqlik yo'qotishlarni kamaytirish chora-tadbirlaridan kompleks foydalanish asosida amalga oshiriladi. Passiv tizimlarda issiqlik tashuvchi sifatida havo xizmat qiladi[1-3] ,[5].

Isitiladigan xonaga issiqlikni uzatish usuliga qarab passiv isitish tizimlarini uch turga bo'lish mumkin: 1) to'g'ridan-to'g'ri; 2) bilvosita 3) izolyatsiyalangan (ajratilgan) usullar bilan issiqlikni qabul qilish va uzatish.

Passiv quyosh isitish tizimlarini keng qo'llash, ya'ni quyosh radiatsiyasi o'tishini rostlash va issiqlik yo'qotishlarni kamaytirish uchun binoning konstruksiya elementlaridan foydalanish, turli xil qaytargich, ekran, parda, jalyuz va xk. larni ishlatish "quyosh me'morchiligi"ning rivojlanishiga olib keldi.

O'zbekiston sharoitida passiv quyosh isitish tizimlaridan foydalanish tajribalari va tahlilidan quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin :

Isitish tizimida issiqlik manbai sifatida quyosh energiyasidan foydalanilsa, buni isitish tizimida quyosh nuridan foydalanish deyiladi (gelio qurilma).

Quyosh nurini qabul qiluvchi gelio qurilmasi quyosh radiatsiyasini o'ziga qabul qilib, uni issiqlik energiyasiga aylantirib beradi.

Bunday isitish tizimlari quyosh radiatsiyasini ishlatish uslubiga ko'ra past haroratli passiv va aktiv isitish tizimiga bo'linadi.

Yer sirtidagi biror yuzaga to'g'ri keladigan quyoshning nuriy energiyasining oz yoki kupligini belgilashda quyosh radiatsiyasining intensivligi tushunchasidan foydalaniladi. Quyosh nurlariga tik joylashgan 1 sm sirtga 1 min da tushuvchi quyoshning nuriy energiyasini to'g'ri quyosh radiatsiyasining *intensivligi* deb aytiladi.

To'g'ri quyosh radiatsiyasining muayyan gorizontal yoki ogma sirtga tushishi *insolyasiya* deyiladi. Insolyasiyaning kattaligi muayyan sirtga tushuvchi nurlarning tushish burchagiga va to'g'ri quyosh radiatsiyasining intensivligiga bog'lik[6].

Qayta tiklanuvchi (quyosh, shamol, geotermal va h.k), energiya manbalaridan foydalanib ishlovchi qurilmalarning noqulay tomoni shundaki, ularning foydali ish koeffitsentlari juda kichik, ish rejim esa nosttsionar. Shunga qaramadan hozirgi paytda butun dunyoda, jumladan O'zbekistonda ham qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishga katta e'tibor berilmoqda.

Osiyo taraqqiyot banki bilan hamkorlikda tashkil etilgan “International Solar Energy Institute” (Xalqaro Quyosh Energiyasi) instituti ham fikrimizni tasdiqlaydi. Quyosh energiyasidan ikki xil maqsadda foydalanish mumkin: to'g'ridan- to'g'ri elektr energiyasiga aylantirish; issiqlikka aylantirish. Quyosh energetik qurilmalarining asosini yarim o'tkazgichlar tashkil etgan bo'lib, ularning FIK hozirgi paytda taxminan 20-34% atrofida (laboratoriya sharoitida) ishchi holatda esa 18-31% atrofida.

Asosiy kamchiligi narxining qiymatligi va FIK ning pastligida. Quyosh issiqlik qurilmalariga misol qilib quyosh suv isitgich qurilmalari, suv chuchutgich, meva quritgich va quyosh issiqxonalarini misol qilish mumkin. Quyosh issiqlik qurilmalarinig afzalligi ular tan narxining arzonligi va FIK ining nisbatan yuqoriligi (50-60%) dir. Bevosita quyosh nurlari ta'sirida (insolyatsion) binolarni isitishga mo'ljallangan qurilmalarni ikki asosiy guruqga ajratish mumkin: faol (aktiv), nofaol(passiv). Insolyatsion passiv quyosh isitish tizimlarida xonalarni isitish uchun hech qanday qo'shimcha energetik qurilmalardan (elektr isitishdan, gaz isitishdan) foydalanilmaydi. Bunday xonalarda temperatura rejimi quyosh hisobiga shakllanadi. Aktiv quyosh isitish tuzimlarida esa qo'shimcha energetik asboblardan foydalaniladi. Aktiv quyosh isitish tizimlarining boshqarishda murakkabligi sabali o'tgan asrning 50- 80 yillarida ommalshib ketmagan. Aktiv quyosh isitish tizimlaridan foydalanish ancha qimmat hamdir. Passiv quyosh isitish tuzishlarini boshqarish oson va arzonligi sababli katta aqamiyatga ega. Passiv quyosh isitish tizimlari ish tamoyiliga ko'ra uch turga bo'linadi: bevosita, bil vosita va izolyatsiyalangan. Shimoliy yarim sharda barcha quyosh qurilmalari janubga qaragan holda o'rnatiladi.

ASOSIY QISM.

Bevosita quyosh hisobiga ishlovchi passiv tizimlarda quyosh nurlari janubiy shaffof qoplamalardan (derazadan) o'tib uy ichida issiqlik rejimini shakllantiradi. Bilvosita ishlovchi passiv tuzilarda quyosh nurlari qo'shimcha geliotexnik qurilmalarda issiqlikka aylantirib so'ng xonaga uzatiladi. Izolyatsiyalangan passiv tuzishlarda quyosh nurlari qo'shimcha geliotexnik qurilmalarda issiqlikka aylanib akkumulyator orqali xonaga uzatiladi. Passiv quyosh isitish tizimining pirntsipial sxemasi 1.1-chizmada

ko'rsatilgan. Quyosh nurlari janubiy shaffof tizimidan xona havosida va elementlarida yutiladi hamda issiqlikka aylanadi. Issiqlik konvektiv va

nurlanish yo’li bilan xona havosiga uzatiladi.

1.2.1-chizma. Insolyatsion passiv quyosh isitish tizimlarining prinsipial ko’rinishi: *a*- asosiy variant; *b*- “Yuqori yorug’lik” varianti. 1- quyosh nurlanishi; 2- deraza oynasidan qilingan ikki qavatli shaffof tizim; 3- isitiladigan xona; 4- issiqlikni akkumulyatsiyalovchi elementlar (pol, devorlar); 5- issiqlik akkumulyatorlari yuzasidan xona havosiga konvektiv va nurlanish issiqlik oqimlari

XULOSA.

Insolyatsion passiv quyosh isitish tizimlari tarkiban uchta asosiy elementdan iborat bo‘lib, ularga quyosh nurlarini o‘tkazuvchi shaffof tizimlar, issiqlik

energiyasini jamlovchi akkumulyatorlar hamda shaffof bo‘lmagan to‘siqlar kiradi. Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, akkumulyatorlar va shaffof bo‘lmagan to‘siqlarning konstruktiv va issiqlik-fizik xossalari yetarli darajada o‘rganilgan va ular uchun umumiy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Xususan, akkumulyatorlarning joylashuvi, tuzilishi va materiali, shuningdek evtektik muhitlardan foydalanish istiqbollari keng tadqiq etilgan.

Shu bilan birga, tizimning asosiy elementi hisoblangan shaffof to‘siqlarda sodir bo‘ladigan issiqlik-fizik jarayonlar bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar hali ham dolzarbligicha qolmoqda. Hozirgi kunda issiqlik tashuvchi muhit sifatida suvdan tashqari nanosuyuqliklardan foydalanish tendensiyasi kuchayib borayotgani tizim samaradorligini oshirish imkonini bermoqda. Shaffof bo‘lmagan to‘siqlar uchun effektiv qalinlik, issiqlik o‘tkazuvchanlik va issiqlik berish koeffitsiyentlarini aniqlash bo‘yicha namunaviy ifodalar mavjud bo‘lsa-da, shaffof qoplamalarning optik va issiqlik xossalari turli omillarga bog‘liq holda o‘zgarib boradi. Zamonaviy shaffof materiallar orasida issiqlik yutuvchi va issiqlik qaytaruvchi oynalar alohida ahamiyatga ega bo‘lib, ularning nur o‘tkazish va yutish koeffitsiyentlari keng oraliqda o‘zgaradi hamda quyosh nurlanishi ta’sirida yuqori temperaturagacha qizishi mumkin.

Ko‘p qatlamli shaffof tizimlardan foydalanish binolarning ortiqcha qizib ketishini oldini olishda samarali yechim bo‘lib xizmat qiladi. Issiqlik yutuvchi va qaytaruvchi oynalarni ishlab chiqarish texnologiyalari jahonning yetakchi kompaniyalari tomonidan rivojlantirilayotgan bo‘lsa-da, ularning yuqori narxi va murakkab tuzilishi raqamli modellashtirish asosida optimal konstruktiv yechimlarni izlash zaruratini yuzaga keltiradi. Shu sababli, passiv quyosh isitish tizimlarida shaffof to‘siqlarda sodir bo‘ladigan issiqlik-fizik jarayonlarni raqamli modellashtirish tizim samaradorligini oshirish va energiya tejamkor yechimlar ishlab chiqishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Аvezов Р.Р., Орлов А.Ю. Солнечные системы отопления и горячего водоснабжения. -Ташкент.: Фан, 1988. -288с.
2. Аvezов Р.Р. Повышение эффективности использования низкопотенциальных солнечных нагревателей в системах теплоснабжения. Дис. ... докт.техн.наук. –Ташкент: 1990. - 447с.
3. Мхитарян М.М. Энергосберегающие технологии в жилищном и гражданском строительстве. -Киев: Наукова Думка, 2000. -417с.
4. Мхитарян Н.М. Гелиоэнергетика: системы, технологии и применение.-Киев: Наукова Думка, 2002.-318с.
5. Avezov R.R., Orlov A.Y. Solnechniye sistemi otopleniya i goryachego vodosnabjeniY.- Tashkent: Fan, 1988.-288s
6. Медведев С. А ,Введение в технологию полупроводниковых материалов., Мир, 1970 год